

**KIRGIZİSTAN'DA YAŞAYAN AHISKALI TÜRKLERDE BOŞANMA SEBEPLERİ
VE SONUÇLARI¹****REASONS AND CONSEQUENCES OF DIVORCE AMONG AHISKA TURKS IN
KYRGYZSTAN****ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ РАЗВОДОВ СРЕДИ АХЫСКА ТУРОК В
КЫРГЫЗСТАНЕ****Залина АДОВАШЕВА²****Makale Türü: Araştırma Makalesi****Makale Bilgileri****Geliş Tarihi**

11.11.2022

Kabul Tarihi

23.11.2022

Anahtar KelimelerAhıskalı Türk kadınları
AileBoşanma nedenleri ve
sonuçları**Öz**

Boşanma olumsuz bir olgu olarak algılanmakta ve toplumun temel birimi olan ailenin trajik bir şekilde dağılması olarak insanların zihnine yansımaktadır. Bu çalışmada hem Kırgızistan genelinde hem de Kırgız Cumhuriyeti bölgelerinde genel olarak boşanma sayısına ilişkin istatistiksel veriler sunulmaktadır. Makalede Ahıskalı Türklerin modern ailelerinde boşanmaların başlıca nedenleri ve sonuçları da analiz edilmiştir. Ayrıca yazar tarafından 2022 yılında yapılan anket verilerinin analizi yapılmıştır. Yapılan anket, Kırgızistan'daki Ahıskalı Türk kadınlarının boşanmalarının nedenleri ve sonuçları ile ilgilidir. Yazarın 2022 yılında Kırgızistan'da yürüttüğü sosyolojik bir çalışmanın sonuçlarına dayanarak, modern Ahıska Türk ailelerinde boşanmaların bazı özellikleri, nedenleri, faktörleri ve sonuçları verilmiştir.

Çalışmanın amacı, Ahıska Türk ailelerindeki boşanmaların temel nedenlerini ve sonuçlarını analiz etmektir. Yukarıda belirtildiği gibi, araştırma yöntemi olarak Ahıska kadınları arasında anket yöntemi kullanılmış ve ayrıca bazı Ahıskalı Türk temsilcileriyle görüşmeler yapılmıştır. Yapılan görüşmeler ve anketler Ahıskalı Türklerde boşanma sorunu, nedenleri ve sonuçları incelemeye yönelik sorular içermektedir.

Aile ve aile değerleri, bir kişinin hayatının üzerine inşa edildiği temeldir, bu nedenle bir toplumda boşanma sayısındaki artışı önlemek için modern toplumdaki ailenin rolünün ve değerinin artmasına katkıda bulunan önlemlere ihtiyaç vardır. Kriz durumlarında olan ailelere büyük ölçekli mali, ekonomik ve sosyo-psikolojik destek gereklidir. Boşanmaları önlemek için boşanma sorununun bir bütün olarak daha fazla araştırılması, boşanmaları önlemek için kapsamlı ve uygun önlemlerin alınması gerekmektedir.

Article Info**Received**

11.11.2022

Accepted

23.11.2022

Keywords

Ahıska women

Family

Divorce, causes,
consequences of
divorce**Abstract**

Divorce is perceived as a negative phenomenon and is reflected in people's minds as a tragic breakdown of the family, which is the basic unit of society. This article presents statistical data on the number of divorces in general, both in Kyrgyzstan and in the territories of the Kyrgyz Republic. The main causes and consequences of divorces in modern families of Ahıska Turks are also analyzed. The analysis of the survey data conducted by the author of the article in 2022 is carried out. The survey concerns the causes and consequences of divorces of Ahıska Turks women in Kyrgyzstan. Based on the results of a sociological study conducted by the author in Kyrgyzstan in 2022, some characteristics, causes, factors, and consequences of divorces in modern families of Ahıska Turks are given.

The purpose of this work is to analyze the main causes and consequences of divorces in the

¹ Материалы статьи апробированы на Международной научной конференции "I. Uluslararası Ahıskalı Türk Kadınları Sempozyumu" 20-22 октября 2022 г., Анталия/Турция.

²PhD, Кыргызско-Турецкий университет «Манас», Кыргызстан, Бишкек, e-mail: zalina.adobasheva@mail.ru, ORCID ID: 0000-0003-0138-9559.

families of Ahıska Turks. As a research method, as mentioned above, a questionnaire method was used among Ahıska women, and interviews were conducted with some representatives of Ahıska Turks. The interviews conducted and the questionnaire survey contain questions aimed at investigating the problem, causes, and consequences of divorce among Ahıska Turks

Family and family values are the foundation on which a person's life is built. Therefore, measures are needed to strengthen the role and value of the family in modern society to avoid an increase in the number of divorces in a given society. We need comprehensive financial, economic, and socio-psychological support for families in crisis. To prevent divorces, further study of the problem of divorce, in general, is necessary, and comprehensive and appropriate measures should be taken to prevent divorces.

Информация о статье

Дата прибытия

25.02.2021

Дата приема

25.03.2021

Ключевые слова

Женщины ахыска-турчанки
Семья
Причины и последствия развода

Резюме

Развод воспринимается как негативное явление и отражается в сознании людей как трагический распад семьи. В данной работе приведены статистические данные о количестве разводов в целом как по Кыргызстану, так и по территориям Кыргызской Республики. Также проанализированы основные причины и последствия разводов в современных семьях Ахыска турок. Сделан анализ данных опроса, проведенного автором статьи в 2022 году. Проведенный опрос касается причин и последствий разводов среди Ахыска турок в Кыргызстане. На основе результатов социологического исследования приведены некоторые характеристики, причины, факторы, последствия разводов в современных семьях ахыскинских турок.

Цель работы – проанализировать основные причины и последствия разводов в семьях Ахыска турок. В качестве метода исследования был использован метод анкетирования среди женщин Ахыска, а также проведено интервью с некоторыми представительницами турок Ахыска. Проведенные интервью и опрос содержат вопросы, направленные на изучение проблемы, причин и последствий разводов среди ахыскинских турок.

Семья и семейные ценности – фундамент, на котором строится жизнь человека, поэтому необходимы меры, способствующие возрастанию роли и ценности семьи в современном обществе, для избежания роста количества разводов в том или ином обществе. Необходима масштабная финансово-экономическая и социально-психологическая поддержка семей, находящихся в кризисных ситуациях. Для предотвращения разводов необходимо дальнейшее изучение проблемы разводов в целом, должны быть предприняты комплексные и соответствующие меры профилактики разводов.

1. ВВЕДЕНИЕ

В начале XX в. расторжение брака было редким явлением, в то время как сегодня это стало глобальным. Рост коэффициента разводов встречается во всех странах – западных и восточных, бедных и богатых. Несмотря на то что, религия Ислам крайне отрицательно относится к разводам, среди и мусульманских стран наблюдается рост числа разводов. К примеру, есть страны, где разводы у мусульман стали обычным делом настолько, что каждый второй брак распадается. Так, согласно исследованию Центра информации и поддержки принятия решений при Кабинете министров Египта, Кувейт является лидером по числу разводов. Там расходится каждая вторая пара. На втором месте Египет, где 40% супружеских союзов распадаются. Столько же примеров Иордании и Катаре. Ливан и Объединенные Арабские Эмираты (34%) находятся на третьем и четвертом местах. Причиной этому является большое самосознание, самореализация и независимость женщин, противоречащие традиционному образу арабской жены.³ Как видно из сказанного статистика разводов и причины, вызывающие разводы во всех мусульманских странах, разные. Но в общем во многих из них на сегодняшний день наблюдается некая общая тенденция увеличения числа разводов с каждым годом. К примеру, в

³ <https://aussiedlerbote.de/2022/07/razvod-u-musulman/> (Дата доступа к информации 26.11.2022).

такой стране, как Иран, финансовые затраты на создание семьи являются одним из наиболее важных факторов, влияющих на уровень разводов. Более того, за 1979 г. по 2019 годы количество разводов в Иране увеличилось почти в восемь раз. Так, количество разводов с 1979 года увеличилось с 21,170 случаев до 171,246 случаев в 2019 году. (Афзали, 2021).

Что же касается ситуации с разводами в соседних Кыргызстану странах Центральной Азии, можно отметить также увеличение числа разводов. К примеру, количество разводов в Таджикистане неизменно растёт и за 18 лет выросло в 5 раз. Так, если в 2000 г. число разводов было 2000, то в 2018 г. количество разводов увеличилось и достигло отметки свыше 10000. Согласно официальной статистике, в Таджикистане почти каждая 8 пара разводится. Одной из причин разводов в Таджикистане эксперты называют ранние браки, вмешательство близких в жизнь новой семьи, конфликты между невесткой и членами семьи супруга и т.д. Низкий уровень образования девушек и правовая неграмотность создают после развода серьёзные экономические проблемы для женщин.⁴

В Узбекистане же по данным Государственного комитета по статистике, в 2000 году количество разводов было 19903 и к 2021 году было зарегистрировано 39349 разводов.⁵ Самый высокий уровень разводов по регионам отмечается в Ташкенте – 5,6 тыс. и в Ферганской области – 4,3 тыс.⁶ Главными причинами для развода являются разногласия между супругами, измены и т.д. Почти каждая пятая семья (21,2 %) распадается из-за вмешательства родственников.⁷

Актуальной данная проблема является и для Кыргызстана, поскольку в этой стране количество разводов остается очень высоким. По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики количество разводов в 2015 г. составило 8588, в 2016 г. – 9102, в 2017 г. – 9588, в 2018 г. – 10434, в 2019 г. – 10992. Ниже в статье дается статистика разводов в сопоставлении с числом заключаемых браков.

Согласно данным Нацстатком Кыргызской Республики на сегодняшний день в Кыргызстане проживает 45322 турок.⁸ Раньше разводы были очень редки среди турок Ахыска. Причиной этого было сильное чувство ответственности в браке. Сознание того, что чтобы ни было мужчина хозяин в доме и его слово закон, авторитет отца, верность женщины, ответственность мужчины перед своей семьёй были результатом образования сильной семейной структуры. Однако нельзя отрицать тот факт, что на сегодняшний день наблюдается рост разводов в обществе, в целом распада семьи и роста домашнего насилия. Ахыска турки обеспокоены ухудшением структуры традиционной семьи, которую они так тщательно оберегали.

Если рассмотреть литературу, касающуюся темы разводов в общем, можно отметить, что различные авторы приводят множество причин разводов. Например, Сёмина А.А., Давыдова А.А. в своей статье «Развод и его последствия» указывают следующие причины: несоответствие характеров; супружеская неверность; пьянство; плохие отношения с родителями; необдуманное вступление в брак или вступление в брак без любви и т. д. (Сёмина, Давыдова, 2010). Ниже в статье более подробно рассматриваются основные причины и последствия разводов.

⁴ <https://cabar.asia/ru/v-tadzhikistane-rastet-kolichestvo-razvodov> (Дата доступа к информации 27.11.2022).

⁵ <https://stat.uz/ru/ofitsialnaya-statistika/demography> (Дата доступа к информации 27.11.2022).

⁶ <https://uznews.uz/posts/52813> (Дата доступа к информации 27.11.2022).

⁷ <https://vestikavkaza.ru/news/v-uzbekistane-20-razvodov-slucaetsa-iz-za-rodstvennikov.html> (Дата доступа к информации 27.11.2022).

⁸ <http://www.stat.kg/ru/opendata/category/312/> (Дата доступа к информации 14.09.2022).

В целом в качестве основных причин развода можно указать такие причины, как: алкоголизм и наркомания; утрата любви, доверия и взаимного уважения; супружеская измена, ревность; несовместимость характеров и взглядов; психологическая неготовность супругов к вступлению в брак; финансовые и жилищные проблемы семьи, эмансипация женщин, неумение справляться с конфликтами, неумение уступать друг другу, вмешательство родителей и других лиц, появление новой семьи и т.д.

1.1. Цель Исследования

Цель данной работы – проанализировать основные причины и последствия разводов в ахыскинских семьях и рассмотреть общий анализ разводов семей Ахыска турок.

2. МЕТОД

При написании данной статьи были проведены интервью, анкетный опрос и в качестве источников использованы книги и статьи из журналов. Проведенные интервью и социологический опрос содержат вопросы, направленные на изучение причин и последствий разводов среди Ахыска турчанок Кыргызстана.

В опросе, проведенном автором данной статьи в сентябре 2022 года, приняли участие 85 женщин Ахыска. Среди 85 респондентов были представители разных возрастных категорий (см. диаграмму 1). Помимо вопросов, касающихся разных возрастных категорий (1-ый вопрос), были и вопросы об образовании (2-ой вопрос), семейном положении (3-ий вопрос), профессиональной принадлежности (4-ый вопрос), о возрасте вступления в брак (5-ый вопрос), о продолжительности браков респондентов (6-ой вопрос), о наличии детей среди участников опроса (8-ой вопрос). Диаграммы этих вопросов представлены ниже в статье:

3. ВЫВОДЫ

Диаграммы анкетных вопросов можно показать следующим образом:

Диаграмма 1: Возрастная категория респондентов

Согласно диаграмме выше 2,4 % респондентов в возрасте до 18 лет, 34,1 % респондентов в возрасте 18-30 лет, 40 % респондентов в возрасте 30-40 лет, 14,1 % респондентов в возрасте 40-50 лет, 7,1 % респондентов в возрасте 50-60 лет, один респондент в возрасте 64 года (1,2 % из общего числа респондентов) и один респондент в возрасте 78 лет (1,2 % из общего числа респондентов).

Диаграмма 1: Диаграмма образования участников опроса

Как видно в диаграмме выше 49,4 % респондентов имеют среднее школьное образование, высшее образование имеют 16,5 % респондентов (бакалавриат), 5,9 % 49,4 % респондентов (магистратура), 7,1 % (докторантура) и другое (интернатура, высшее педагогическое, среднее специальное, среднее техническое и т.д.).

Диаграмма 3: Семейное положение участников опроса

Согласно диаграмме о семейном положении 78,8 % респондентов состоят в браке, 11,8 % - разведены, 7,1 % - не замужем, 1,2 % - на грани развода и 1,2 % - вдова.

Диаграмма 4: Профессии респондентов

В диаграмме 4 показаны профессии респондентов. При этом необходимо отметить, что 40 % респондентов ответили, что не имеют профессию. Остальные в порядке убывания процентного соотношения ответили «медсестра» - 6 %, «акушерка» - 3,6 %, «фельдшер» - 3,6 %, «фармацевт» - 2,4 %. Остальные респонденты (по 1,2 %) указали следующие профессии: биоэколог, научный исследователь, фельдшер/медсестра, логист, переводчик, воспитатель, визажист, специалист, фасовщица, портниха, кондитер, учитель, доктор, психолог, кассир, банковское дело, стоматолог, программист, учитель математики, врач, педагог, бухгалтер-продавец, медицинский работник (медсестра), экономист, учитель русского языка и

литературы, оператор связи, юрист, журналист, агент компании Атоми, товаровед, менеджер организации, преподаватель.

Диаграмма 5: Брачный возраст респондентов

В диаграмме 5 приведены данные о брачном возрасте респондентов. Согласно диаграмме 72,9 % респондентов отметили возраст вступления в брак 18-25 лет. Процент браков, заключенных лицами в возрасте до 18 лет составляет 14,1 %. Из общего числа респондентов 7,1 % заключили брак в возрасте 25-30 лет. Остальные 6 % респондентов еще не вступили в брак.

Диаграмма 6: Продолжительность браков респондентов

В диаграмме 6 указана продолжительность браков респондентов. Согласно этой диаграмме продолжительность браков от 5 лет до 7 лет составляет 14,1 % (12 чел.), от 1 года до 3 лет 5,9 % (5 чел.), от 3 до 5 лет 4,7 % (4 чел.). Остальные ответы были следующие: 11 лет, 13 лет, 12 лет, 18 лет, 14 лет, 15 лет, 25 лет, 9 лет, 10 лет, 9 лет, 37 лет, 40 лет, 24 года, 19 лет, 8 лет, 30 лет, 13 лет, 22 года, 35 лет, 28 лет, 48 лет, 32 года, 27 лет.

Следующий вопрос (8-ой вопрос), заданный респондентам, был о наличии у них детей. Диаграмма ответов этого вопроса выглядит следующим образом:

Диаграмма 7: Наличие детей у респондентов

Из результатов диаграммы видно, что 32 респондента (37,6 %) ответили «3 детей», 20 респондентов (23,5 %) – «2 детей», 13 респондентов (15,3 %) - «4 детей», 9 респондентов (10,6 %) – «нет детей» и 8 респондентов (9,4 %) ответили «1 ребенок».

Среди вопросов социологического опроса были и другие вопросы, касающиеся причин и последствий разводов среди Ахыска турчанок Кыргызстана. Ответы на эти вопросы приведены ниже в статье.

3.1. Общая статистика разводов по Кыргызстану

Ситуация с разводами в Кыргызстане по данным stat.kg на сегодняшний день складывается не самым хорошим образом. По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики количество разводов в 2015 г. составило 8588, в 2016 г. – 9102, в 2017 г. – 9588, в 2018 г. – 10434, в 2019 г. – 10992. Итак, статистика свидетельствует, что в 2019 году в Республике зарегистрировано около 11 тыс. разводов, или 1,7 развода на 1000 населения. Около трети разводов приходится на супружеские пары, состоявшие в браке менее 5 лет. В целом статистика разводов в сопоставлении с числом заключаемых браков на 1000 супружеских пар в Кыргызстане выглядит следующим образом (см. таблицу 1 ниже):

Годы	Всего		На 1000 населения		На 1000 браков приходится разводов
	Браки	разводы	браков	разводов	
2015	52 043	8 588	8,7	1,4	165
2016	47 837	9 102	7,9	1,5	190
2017	43 350	9 588	7,0	1,5	221
2018	49 579	10 434	7,8	1,7	210
2019	49 431	10 992	7,7	1,7	222

Таблица 1: Число браков и разводов по Кыргызстану

Согласно статистике, с каждым годом наблюдается тенденция роста количества разводов. Если в 2015 году их было 165 на 1000 браков, то в 2016 году – 190 и с каждым годом количество разводов росло, достигнув в 2019 году 222. Каждый пятый брак распадается: в сельской местности на 1000 браков приходилось 154 развода, тогда как в городских поселениях их в 2 раза больше.

Ниже также дана таблица числа разводов по территории с 2016 года по 2020 год.

	2016	2017	2018	2019	2020
Кыргызская Республика	9 102	9 588	10 434	10 992	9 128
Баткенская область	562	628	736	822	630
Джалал-Абадская область	1 293	1 518	1 559	1 765	1 463
Иссык-Кульская область	776	931	1 026	995	831
Нарынская область	422	459	520	527	423
Ошская область	1 439	1 450	1 651	1 762	1 521
Таласская область	409	419	492	484	395

Чуйская область	1 807	1 795	1 814	1 931	1 613
г. Бишкек	1 922	1 941	2 163	2 192	1 854
г. Ош	472	447	473	514	398

Таблица 2: Число разводов по территории⁹

На 31,8% выросло количество разводов в Кыргызстане в 2021 году по сравнению с 2020 годом. Как говорится в данных Нацстаткома, в 2020 году было зарегистрировано 9128 разводов. В 2021 году было отмечено 12037 разводов, это наибольшее число за последние 11 лет.

Количество разводов за год выросло во всех регионах, больше всего (в процентном соотношении) в городах Ош и Бишкек.

Область	2020 год	2021 год	Рост
Город Ош	398	605	52%
Город Бишкек	1 854	2 659	43,4%
Чуйская область	1 613	2 128	31,9%
Жалал-Абадская область	1 463	1 929	31,8%
Баткенская область	630	825	30,9%
Ошская область	1 521	1 922	26,3%
Иссык-Кульская область	831	1 041	25,2%
Нарынская область	423	487	15,1%
Таласская область	395	441	11,6%

Таблица 3: Количество разводов за 2020 и 2021 гг.¹⁰

Исходя из выше приведенных таблиц, меньше всего расторжений браков зафиксировано в 2015 году. Если смотреть по областям, то чаще всего разводятся в г. Бишкек (2659), Чуйской области (2128), реже всего в Таласской (441) и Нарынской областях (487).¹¹ «Причину наибольшего количества разводов в Чуйской области определить невозможно, исследованиями в этой области в нашей стране не занимаются. Но можно предположить, что это связано с тем, что в других областях многие браки и разводы не регистрируются официально, многие живут и разводятся по кыргызским традициям, без всяких документов», - пояснили в Нацстаткоме.¹²

В 2020 году средний возраст при вступлении в первый брак у женщин составил 24 года, у мужчин – 28 лет. По сравнению с 2016-м брачный возраст у женщин снизился на 0,2 года, а у мужчин увеличился на 0,1 года.¹³ Итак, чаще всего кыргызстанцы создают семьи в возрасте от 20 до 29 лет. Не все супружеские союзы прочны, почти каждый пятый брак распадается.¹⁴ Несмотря на это, в стране наблюдается относительно низкий уровень разводимости населения (по сравнению с европейскими республиками бывшего СССР). Здесь сказывается влияние

⁹ <http://www.stat.kg/ru/opendata/category/313/> (Дата доступа к информации 25.07.2022).

¹⁰ <https://www.for.kg/news-774402-ru.html> (Дата доступа к информации 25.07.2022).

¹¹ <https://knews.kg/2017/02/16/v-kyrgyzstane-zhenitsya-stali-rezhe-a-razvoditsya-chashhe/> (Дата доступа к информации 26.07.2022).

¹² <https://kyrtag.kg/ru/news/v-kyrgyzstane-tret-razvodov-prikhoditsya-na-chuyskuyu-oblast-natsstatkom> (Дата доступа к информации 26.07.2022).

¹³ <https://ru.sputnik.kg/20211221/interesnye-cifry-o-brakah-v-kyrgyzstane-1060542045.html> (Дата доступа к информации 25.07.2022).

¹⁴ https://www.vb.kg/doc/396324_v_kyrgyzstane_kajduy_piatyy_brak_zakanchivaetsia_razvodom.html (Дата доступа к информации 25.07.2022).

особенностей культурных традиций населения и устоев семейной жизни населения Кыргызстана.¹⁵

3.1.1. Статистика разводов среди Ахыска турчанок Кыргызстана

Развод - достаточно сложная и щепетильная, а для некоторых и болезненная тема для обсуждения. Согласно ответам социологического опроса, проведенного автором статьи, 58,8 % респондентов отметили развод как «серьезный жизненный кризис». При этом 20 % респондентов отметили развод как «нормальное явление», 17,6 % респондентов видят развод как «освобождение, начало к лучшему». Среди ответов, касающихся определения развода были и такие, как «официальное прекращение брака между супругами» (1,2%), «зачастую люди тянут, думая, что человек изменится, но люди не меняются, поэтому это освобождение и если так плохо, что невмочь, конечно, это начало к лучшему, как бы ни казалось это концом всего, но это всего лишь конец болезненным отношениям» (1,2%), «я против развода, но есть случаи разные» (1,2%). Ниже приведена диаграмма этих ответов:

Диаграмма 8: Концепция развода по мнению Ахыска турчанок

Из полученных результатов видно, что большинство опрошенных женщин Ахыска рассматривают проблему распада семей как серьезное жизненное явление. Ниже дана диаграмма ответов, касающихся данной темы:

Диаграмма 9: Восприятие проблемы распада семей женщинами Ахыска

Из результатов диаграммы видно, 89,4 % респондентов рассматривают проблему распада семей серьезной. При этом остальные участники опроса дали следующие ответы на данный вопрос: «нет» (7,1 %), «серьезной, но не смертельной, это очень сложный шаг для нашего народа, так как люди зависят от мнения общества, но нужно решаться, если вы понимаете, что

¹⁵ <https://kyrgyzstan.unfpa.org/ru/news/анализ-ситуации-в-области-народонаселения-в-кыргызской-республике> (Дата доступа к информации 26.07.2022).

не счастливы сами в этом браке, в первую очередь, и конечно же дети тоже это чувствуют и видят неправильную форму отношений людей в браке» (1,2 %), «не знаю» (1,2 %), «чувство безнаказанности у мужей» (1,2 %).

При этом, исходя из результатов следующего вопроса, 48,2 % респондентов не считают развод единственным выходом из ситуации. 38,8 % респондентов всё же рассматривают развод как единственный выход из ситуации. Остальные ответы составили малый процент. Звучали они следующим образом: «не всегда» (3,7 %), «в зависимости от причины разногласий» (1,2%), «если вы пришли до точки кипения» (1,2%), «в каждом случае по-разному» (1,2%), «не знаю» (1,2%), «иногда» (1,2%). Диаграмма этих ответов выглядит так:

Диаграмма 10: Мнение респондентов о разводе

Примечательно, что раньше разводы были очень редки среди турок Ахыска. Причиной этого было сильное чувство ответственности в браке. В семье не было места романтике, сентиментальности, завышенным ожиданиям, конфликтам и разногласиям. Сознание справедливости и права, верность, сильная личность и сильный характер стали результатом образования сильной семейной структуры. Женщины Ахыска привязаны к культурным ценностям. Ахыска турки придерживаются традиционной турецкой семейной структуры и до сих пор стараются поддерживать её. Они верят, что основа общественного мира и счастья исходят из семьи. По мнению Ахыска турок, мужчина и женщина женятся только один раз и никогда не должны разводиться, что бы ни случилось. Однако нельзя отрицать тот факт, что на сегодняшний день наблюдается рост разводимости в обществе, в целом распада семьи и роста домашнего насилия. Так, например, один из вопросов (12-ый вопрос), касающийся данной темы, звучал следующим образом: «Согласны ли вы с утверждением, что на сегодняшний день наблюдается рост разводимости в обществе, в целом распада семьи и роста домашнего насилия среди семей Ахыска турок?» 70,6 % (60 респондентов) ответили «да, согласна», 23,5 % (20 респондентов) ответили «нет, не согласна». Среди ответов были и такие ответы, как «причины разные» (1,3 %), «не знаю» (1,3 %), «разводов больше, но насилие в семье меньше» (1,3 %), «молодёжь сама провоцирует» (1,3 %). Диаграмма ответов этого вопроса дана ниже:

Диаграмма 11: Мнение респондентов о росте насилия, разводимости и распада семьи в семьях Ахыска турок

Согласно диаграмме выше, большинство (70,6 %) ответили «да, согласна», 23,5 % респондентов ответили «нет, не согласна», остальные (по 1,2 %) дали следующие ответы: «возможно», «причины разные», «не знаю», «разводов больше, но насилие в семье меньше», «молодежь сама провоцирует».

Также в опросе были и другие вопросы, касающиеся статистики разводов среди Ахыска турок. Один из них был о семейном положении женщин Ахыска турок (3-ий вопрос). Диаграмма этого вопроса дана выше во введении данной статьи. Согласно этой диаграмме 78,8 % респондентов состоят в браке, 11,8 % разведены, 7,1 % - не замужем, 1,2 % - на грани развода и 1,2 % - вдова.

Другие вопросы, касающиеся статистики разводов среди Ахыска турок Кыргызстана, звучали следующим образом: «Как, по вашему мнению, обстоит на сегодняшний день статистика разводов среди Ахыска турок?» (11-ый вопрос), «Как вы считаете, на каком году супружеской жизни в основном распадаются первые браки?» (15-ый вопрос), «Как вы считаете, на каком году супружеской жизни в основном распадаются повторные браки?» (16-ый вопрос). Диаграммы данных вопросов выглядят следующим образом:

Диаграмма 12: Статистика разводов среди Ахыска турок

Как видно в диаграмме выше, 40 % респондентов ответили «каждый 5-ый брак распадается», 31,8 % респондентов ответили «каждый 3-ий брак распадается», 4,7 % респондентов ответили «каждый 4-ый брак распадается». Процент остальных ответов был намного меньше, и звучали они следующим образом, «каждый 10-ый брак», «редко», «не знакома со статистикой», «редкий случай», «иногда по глупости или и из-за вмешательства близких разрушается брак», «не знаю», «на мой взгляд, часто», «есть, но не так много», «многие живут хорошо», «не владею информацией», «к сожалению, стало больше разводов»,

«у нас в селе очень мало разводов, в других местах не знаю», «каждый 20-ый брак распадается».

Диаграмма 13: Статистика разводов первых браков

Согласно диаграмме выше, 29,4 % респондентов ответили, что первые браки обычно распадаются на первом году супружеской жизни, остальные 21,2% ответили на третьем году, 17,6 % – на втором, 16,5% – на пятом. Другие ответы (по 1,3%) звучали следующим образом: «... это очень относительно, но во многих случаях все-таки, наверное, вначале, просто многие после 20 совместных лет думают, что смысл уже разводиться, ведь столько лет вместе опять же страхи и что скажет общество!», «не имеет значения», «не знаю», «после 6, 7 лет», «у каждого по-разному», «не могу сказать», «у кого как», «на любом», «каждый по-разному», «это не зависит от сроков», «по-разному, может и 10 лет», «я не встречалась с такими ситуациями, но думаю в молодости»

Диаграмма 14: Статистика разводов повторных браков

Из полученных результатов видно, что повторные браки в большинстве случаев, по мнению респондентов, распадаются на первом году супружеской жизни (40 % респондентов), 18,8 % респондентов ответили, что на втором, 9,4% респондентов ответили на третьем и пятом, на четвертом году супружеской жизни ответили 5,9% респондентов, 7,4% респондентов дали ответ «не знаю». Остальные ответы (по 1,2% каждый ответ) дали следующие ответы:

«зависит от супругов и окружающих», «они могут быть более прочными, если человек стал больше любить себя и отстаивать свои интересы и границы», «обычно уже до конца», «не имеет значения», «без понятия», «второй брак крепче», «по-разному», «на любом», «не имеет значения срок», «более продолжительно», «по-разному, может и распадаться» и т.д.

Итак, как видно, Ахыска турки обеспокоены ухудшением структуры традиционной семьи, которую они так тщательно оберегали. «Среди народа появилось то, чего раньше не видели и чего не было в традициях. Сегодня многие семьи стали разводиться.» (Сабитова Ф., 78 лет, пенсионерка, жительница села Новопавловка).

При разводах дети часто остаются с матерью в результате судебного разбирательства и редко с отцом. В целом, часть разведенных женщин, не имеющих детей, очень редко выходит замуж за холостого мужчину во второй раз. Как правило, разведенные женщины вступают в брак за овдовевших/разведенных мужчин с детьми или без детей. Разведенные женщины с детьми редко выходят замуж повторно и могут выйти замуж за овдовевшего мужчину с детьми. Однако были и случаи, когда женщина с детьми выходила замуж за неженатого мужчину.

3.2. Причины разводов

В течение последних лет в социальной психологии возрос интерес к проблеме конфликта в семье. Причины, вызывающие конфликт, бывают разные. Различные авторы приводят множество причин разводов. Например, согласно Соловьёву, основными причинами разводов являются: несходство характеров, пьянство, кратковременные знакомства молодых людей до супружества (Соловьев, 1970).

Основными мотивами развода, по мнению Юрькевича, являются алкоголизм (37,8 %), супружеская измена (29,2 %), несовместимость характеров (15,8 %) (Юрькевич, 1970).

По мнению исследователя Волкова, число разводов зависит и от количества детей в семье. В большинстве случаев, бездетные супруги разводятся чаще, чем супруги, имеющие детей. По мнению исследователя, первые браки чаще распадаются на пятом году супружеской жизни, повторные - на третьем и пятом годах (Волков, 1986).

По мнению Антонова, профессора, автора работ, посвящённых проблемам семьи, брак перестал быть долговечным, разводы, матери-одиночки и неполные семьи оказались нормой (Антонов, 2005).

По мнению Чуйко основными причинами развода являются: утрата любви, доверия и взаимного уважения; супружеская измена, ревность; алкоголизм и наркомания; несходство характеров, несовместимость взглядов; психологическая неготовность супругов к вступлению в брак; финансовые и жилищные проблемы семьи и т.д. (Аношкина, Гончар, 2013).

В целом причины, вызвавшие конфликт, можно разделить на две большие группы по времени возникновения. Эти причины, возникшие во время брака, то есть во время совместной жизни, и причины, существовавшие до момента создания семьи. Причины, существовавшие до момента создания семьи, уже таят в себе опасность будущего развода и являются факторами риска. К факторам риска относятся:

- Алкоголизм;
- Неосторожное, беспечное отношение к браку, семье;
- Ранний возраст вступления в брак;
- Скорое рождение ребенка;
- Малый срок знакомства;
- Несогласие родителей на брак;

- Брак без взаимного согласия, то есть по принуждению.

Таким образом, ряд факторов, негативно влияющих на брак, может быть выделен еще до создания семьи. Эти факторы дают о себе знать уже первые годы совместной жизни. Более трети разводов приходится на семьи, имеющие стаж совместной жизни от одного до трех лет (Лавриенко, 2009).

Среди причин разводов выделяются и такие, как разочарование в партнере и утрата чувства любви. Этот риск распространяется, как правило, на тех супругов, срок знакомства которых до свадьбы был кратковременным (от трех до шести месяцев). Однако большая часть разводов происходит из-за возникающих в результате совместной жизни причин.¹⁶

Как показали исследования, основной причиной разводов является неподготовленность супругов к семейной жизни (42% разводов). Эта неподготовленность проявляется в грубости супругов, в отсутствии общих духовных интересов, неумении уступать друг другу, жадности супругов, в неумении устранять конфликты и т.д. На втором месте - пьянство супругов (на эту причину указали 31% опрошенных женщин и 23% мужчин). На третьем месте - супружеская неверность (на это указали 15% женщин и 12% мужчин).¹⁷

Согласно социологическим исследованиям, более 40% браков разрушается из-за необдуманного решения заключить союз; 19% – из-за супружеской измены; 15% – из-за неудовлетворения в сексуальном плане; 12% – из-за несоответствия общих взглядов и интересов; 7% – из-за неготовности супруга к семейной жизни, 7% – из-за пьянства (Глухова, Бенько, 7, с. 119). Таким образом, по мнению большинства респондентов, именно неготовность вступления в брак и неответственный выбор партнера являются основными причинами разводов.

При разводе указываются три основные группы причин:

1. Бытовые - жилищные условия, вынужденное раздельное проживание, материальная необеспеченность и т. д.

2. Межличностные конфликты - утрата чувства любви и взаимоуважения, несовместимость взглядов на жизнь, несходство характеров, побои, грубость, оскорбления, угрозы, ревность и т. д.

3. Внешние факторы - вмешательство родителей и других лиц, измена, появление новой семьи или нового чувства у инициаторов развода.

Бесспорно, все три группы факторов тесно связаны друг с другом (Лавриенко, 2009).

По мнению аспиранта Бишкекского гуманитарного университета в Кыргызстане Микаила Бугдай, среди причин, которые способствуют увеличению разводов, можно выделить следующие ведущие причины:

- Ухудшение социально-экономического положения в стране;
- Изменение ценностей в общественной системе;
- Ослабление влияния религии;
- Простота бракоразводного процесса;

¹⁶ https://knowledge.allbest.ru/psychology/2c0a65635b3bc78b5d53b88421316c27_0.html#text (Дата доступа к информации 20.07.2022).

¹⁷ Наталья Слободянюк. Семья: крепость или тюрьма. http://www.inform.kg/ru/semya_krepost_ili_tyurma/ (Дата доступа к информации 25.07.2022).

- Повышение уровня образования женщин, эмансипация женщин;
- Взгляд на семью как на способ получения выгоды;
- Рост миграции;
- Развитие альтернативных форм брака (Бугдай, 2016).

По мнению некоторых исследователей, все причины разводов можно подразделить на следующие группы:

- причины, связанные с неустойчивостью личности (легкомысленный брак, грубость, вредные привычки, измена и т.п.);
- бытовые-жилищные условия (материальные и т.п.);
- причины, связанные с невозможностью продолжать совместную жизнь (бесплодие и т.п.);
- алкоголизм, экономический кризис, чувство нестабильности, безработица, депрессии (Долгова, Симонова, 2000).

Итак, причины для развода бывают разными. К ним можно также и отнести неудовлетворенность в интимной жизни, неряшливость одного из супругов, вследствие чего могут возникнуть измены, разные представления о жизни, разница в возрасте, несовместимость характеров, отсутствие любви, взаимопонимания и взаимоуважения и т.д. Однако, какая бы причина ни была, каждая из причин может стать поводом для развода. Поводом для развода может послужить какой-то пустяк, который может стать причиной для развода. Супруги, поругавшись из-за какого-то пустяка, принимают решение о разводе. Кто-то одумывается при этом, а кто-то не желает уступать и сдаваться. И результатом может стать развод. При этом инициатором развода может быть как мужчина, так и женщина, а иногда и оба супруга. В некоторых случаях инициаторами развода выступают и родственники. Например, согласно диаграмме ответов одного из анкетного опроса, проведенного автором данной статьи, 47,1% респондентов ответили, что инициаторами развода являются оба супруга, 29,4 % респондентов ответили «родственники», 16,5% респондентов ответили «женщины», 16,5% респондентов ответили «мужчины», остальные ответы (по 1,2%) были такие: «быт в целом и неуважение обеих сторон», «причины разные», «ситуации разные», «всё из перечисленного может повлиять», «по-разному бывает». Диаграмма ответов данного вопроса дана ниже:

Диаграмма 15: Инициаторы разводов у Ахыска турок по мнению респондентов

Как видно из диаграммы, в основном инициаторами развода являются оба супруга или же родственники. Важно отметить, что именно оба супруга и родственники также в большей степени могут повлиять и на сохранение брака. Так, согласно диаграмме ниже, 49,4 %

респондентов ответили, что сама семейная пара может в основном повлиять на сохранение брака, 44,7% респондентов ответили, что родители могут повлиять на сохранение брака. При этом среди ответов на вопрос о том, кто может повлиять на сохранение брака в период кризиса семейных отношений, были и такие ответы, как: «дети» (24,7% респондентов), «друзья» (3,5%), «никто» (2,4%), «могут родители как на сохранение, так и на распад, когда ты не сформирован психо-эмоционально, все могут влиять на твои отношения и проводить манипуляции, надо работать над собой и каждый в отношениях должен зависеть только от своего мнения и чувств» (1,2% респондентов), «устранение данных причин» (1,2%). Диаграмма ответов на этот вопрос представлена ниже:

Диаграмма 16: Процентное соотношение влияния семейной пары, родителей, детей и др. на сохранение брака

Также в анкете один из других пунктов значился как причины развода. Результаты ответов 85 женщин Ахыска приведены ниже в диаграмме:

Диаграмма 17: Причины разводов по данным анкетного опроса

Из диаграммы видно, что наибольший процент респондентов отметили распространенной / основной причиной разводов «вмешательство родственников» (61,2% респондентов), затем по порядку убывания процентного соотношения можно отметить следующие ответы: «применение насильственных действий» (43,5% респондентов), «материально-бытовые проблемы» (30,6% респондентов), «психологические проблемы» (23,5% респондентов), «финансовые проблемы» (20% респондентов), «алкоголизм» (17,6% респондентов), «жилищная проблема» (8,2% респондентов), «проблема трудоустройства» (5,9% респондентов),

«игромания» (4,7 % респондентов), «измена» (5,9 % респондентов). Остальные вопросы были по 1,2% (по 1 респонденту) и звучали следующим образом: «может быть всё вышеперечисленное, но самое важное - когда человек нездоров психически и у него с детства неправильные установки, это всё приводит к разрушению брака, но и, конечно, когда извне вмешиваются в отношения двух взрослых людей, это проблема у нашего народа самая частая», «наличие другой женщины», «не знаю», «не сошлись с характерами».

3.3. Последствия развода

Нет единого мнения о том, что из себя представляет развод и как он влияет на родителей и детей. Как было отмечено выше, для некоторых развод является серьёзным жизненным кризисом, вызывающим тяжелый стресс, для других - это освобождение, возможность начать новую жизнь. Если муж – пьяница или наркоман, который тащит всё из дому и избивает жену при детях, то для женщины лучше развестись и не травмировать детей.

Последствия развода бывают разными. Часто женщина после развода остается одна. Кто-то не может найти другого супруга, кто-то боится, что отношения повторятся и от этого не вступает повторно в брак. Кто-то считает, что ей намного лучше жить одной, чем опять выслушивать капризы мужа, тем более если у неё есть уже дети, и она может посвятить свою жизнь себе и своим детям. У некоторых же после распада брака остается чувство сожаления о том, что их брак распался, у них сохраняется привязанность к бывшему супругу. Так, например согласно диаграмме ниже, 12,9% респондентов ответили, что сожалеют, что их брак распался, 31,8% респондентов ответили, что не сожалеют о распаде брака.

Диаграмма 18: Мнение респондентов о том, испытывают ли они чувство сожаления после распада брака

На вопрос: «Желаете ли вы вернуться в прежнюю семью?» - положительно ответили 10,6 % (9 чел.) респондентов и 36,5 % (31 чел.) респондентов ответили отрицательно, то есть нет, не желают вернуться в прежнюю семью. Ниже дана диаграмма ответов этого вопроса:

Диаграмма 19: Мнение респондентов о том, желают ли они вернуться в прежнюю семью

Итак, какими бы ни были последствия, все последствия разводов условно можно разделить на три группы: (Волков, 2006).

- 1) последствия для разводящихся;
- 2) последствия для детей;
- 3) последствия для общества.

Развод не проходит бесследно, он сказывается и на здоровье и эмоциональном состоянии как детей, так и родителей; порождает экономические и юридические проблемы; влияет на взаимоотношения с ближайшим социальным окружением. Разведенным приходится адаптироваться к распаду брака и новому образу жизни.¹⁸

Когда рушится семья, рушатся семейные отношения, жизнь бывших мужа и жены меняется полностью. Человек вынужден начинать жить заново, адаптироваться к новой жизненной реальности. При этом человек испытывает серьёзный стресс, депрессию, в ходе которых возникает обострение хронических заболеваний, головные боли, ухудшение аппетита, усталость, утомляемость, плохое настроение. Развод ухудшает психологическое состояние обоих бывших супругов. Оба бывших партнера ощущают, что их предали, и в большинстве случаев испытывают негативные чувства друг к другу (Жиркова, Титова, 2021).

Финансовые проблемы еще больше усложняют положение многих женщин. Женщины после разводов получают от отцов своих детей какие-то малые средства (по закону КР это обычно 1/3 часть от средней заработной платы). Многие женщины и этих денег не получают от отцов своих детей. В то время как некоторая часть мужчин исполняет свой отцовский долг и строго выплачивает алименты своим детям, большинство мужчин после развода все материальные и моральные обязанности перекладывают на плечи женщин.

Развод отнимает у людей много душевных и физических сил. Женщины переживают последствия развода особенно болезненно. Ведь эти женщины целиком посвящали себя сохранению семьи, ведению хозяйства и воспитанию детей, а потом после долгих лет супружеской жизни обнаружили себя покинутыми и «выброшенными».¹⁹ Некоторые женщины не способны справиться с финансовыми проблемами. Однако некоторым женщинам, несмотря

¹⁸ https://knowledge.allbest.ru/psychology/2c0a65635b3bc78b5d53b88421316c27_0.html#text (Дата доступа к информации 20.07.2022).

¹⁹ https://knowledge.allbest.ru/psychology/2c0a65635b3bc78b5d53b88421316c27_0.html#text (Дата доступа к информации 20.07.2022).

на жизненные трудности и кризис, удается начать всё с нуля и самостоятельно, твердо стоять на ногах. Воспитывать детей самостоятельно, обеспечивать их всеми материальными благами.

Для некоторых развод – это облегчение, приносящее свободу и избавляющее от обязанностей. Большинство разведенных вступают повторно в брак. У разведённых мужчин Ахыска больше вероятность повторного вступления в брак. Разведённые мужчины имеют больше возможности выбрать для повторного брака женщину, которая ещё не была замужем. Снова вступившие в брак разведенные имеют более высокую тенденцию к повторному разводу. Однако, столкнувшись с проблемами вновь, они без раздумий разводятся во второй раз.

У Ахыска турок после развода чаще всего бывшие супруги остаются врагами. Вражда между ними сохраняется надолго, втягивая близких родственников, друзей и знакомых. Так, например, согласно одному из ответов социологического опроса, 63 человека (74,1%) из 85 респондентов ответили «да» на вопрос «Согласны ли вы с утверждением, что у Ахыска турок чаще всего бывшие супруги после развода остаются врагами?». Диаграмма данного вопроса выглядит следующим образом:

Диаграмма 20: Мнение Ахыска турчанок о последствиях развода

Из результатов диаграммы видно, что 16,5% респондентов ответили, что нет не согласны с утверждением, что Ахыска турки после развода остаются врагами. Остальные вопросы звучали следующим образом: «не думаю» (1,2 % респондентов), «не знаю» (1,2% респондентов), «иногда» (1,2% респондентов), «раньше было так, сейчас иначе» (1,2 % респондентов), «чаще не желают поддерживать отношения, я думаю» (1,2% респондентов), «чаще всего не хотят поддерживать отношения» (1,2% респондентов), «если родственники не будут вмешиваться сплетнями, то дружить будут» (1,2% респондентов), «Так как мужчины в подавляющей своей степени являются нарциссами и истероидами два в одном, им тяжело осознать и отпустить женщину в независимую, счастливую жизнь без него, своё эго не позволяет. Отвратительный тип мужчин с большим букетом психологических заболеваний, прямая дорога к психиатру лечить травмы, которые с самого детства».

Зачастую супруги начинают делить детей, не думая о том, что травмируют им психику, лишают их детства. Бывают и такие ситуации, когда после развода бывшие супруги перестают поддерживать всякие отношения, вычеркивая тем самым из своей жизни человека, с которым была прожита часть жизни. При этом бывшие супруги расходятся с глубокой психологической травмой и болью в душе.

Глубоко страдают после развода и сами дети. Развод родителей негативно влияет на психологическое и морально-эмоциональное состояние детей. Отмечается высокий уровень тревожности среди детей в ситуации развода родителей. Развод для ребенка - это сильное

потрясение, последствия которого могут выразиться сразу или позже. Возраст ребенка, сознательность и выдержка взрослых играют большую роль при разводе. Бракоразводный процесс должен пройти как можно спокойнее и быстрее в интересах детей, в особенности если супруги имеют детей в подростковом возрасте. Ребенок в этот переходный период развития очень чувствителен и впечатлителен.

Развод родителей оказывает на ребенка негативное влияние в подростковом возрасте. Подростки, помимо развода родителей, испытывают ещё и проблемы, связанные с подростковом возрастом, а конфликты в семье только усиливают негативные проявления подросткового возраста. (Жиркова, Титова, 2021). Ребенок, с которым до сих пор не было проблем особых в воспитании, начинает вдруг плохо учиться, становится замкнутым. Некоторые дети начинают отдаляться от родителей, связываются с нежелательной компанией.

Очень важно, чтобы ребенок знал, как будут складываться в дальнейшем его отношения со своим уехавшим отцом, при каких обстоятельствах будет ребенок видеть отца и т.п. Необходимо правильно рассказать подростку о семейном конфликте, чтобы в дальнейшем он сам смог справиться с этим жизненным испытанием.²⁰

"В Кыргызстане после развода ответственность за воспитание детей в подавляющем большинстве ложится на плечи матери. Но так не должно быть. Например, к психологам за помощью чаще обращаются дети, выросшие без отца, потому что им в детстве и юности не хватало мужских советов, отцовской любви и заботы. Счастливыми и заботливыми вырастают дети из таких семей, где царит взаимная поддержка, понимание и согласие", – говорит психолог Кадиян Бообекова.²¹

Маленький ребенок многое чувствует. Если развод неизбежен, то правильным будет его осуществить, пока дети маленькие. Трудно определить подходящее время для развода, т.к. в любом случае развод является неблагоприятным, проблематичным изменением в жизни ребенка.

Ребёнок познаёт мир через родителей, и папа, и мама для него - две половины одного целого мира, а развод родителей для ребёнка - крушение всего мира. Ребёнок в таком случае старается использовать все доступные для него способы примирения родителей (Черняк, 2004).

Зарождается большая тревожная опасность для дальнейшего развития ребенка, который невольно наблюдает семейные сцены, порождающие развод. У ребенка в таком случае пропадают и уверенность и уравновешенность. Он начинает воспринимать отношения людей как ненадежные, нестабильные, которые могут в любой момент разрушиться. Многие психологические исследования показывают: среди детей, имеющих трудности во взаимоотношениях с товарищами, большинство детей, чьи родители разведены. Однако когда родители расстаются мирно, когда нет борьбы между ними, когда дети могут свободно общаться и с отцом, и с матерью и ощущать поддержку обоих родителей, тогда отрицательные последствия развода сводятся к минимуму.²²

Психологи утверждают, что если дети еще маленькие (не старше 2-3 лет), развод, вероятно, не окажет на них сильного влияния. Дети в возрасте 3,5–6 лет переносят развод родителей травматично и нередко обвиняют во всем себя. Дети 6-8 лет зачастую переживают

²⁰ https://knowledge.allbest.ru/psychology/2c0a65635b3bc78b5d53b88421316c27_0.html#text (Дата доступа к информации 20.07.2022).

²¹ https://www.gezitter.org/society/80540_v_kyrgyzystane_raspadaetsya_kajdyiy_tretiy_brak_so_stajem_do_5 лет/ (Дата доступа к информации 26.07.2022).

²² https://knowledge.allbest.ru/psychology/2c0a65635b3bc78b5d53b88421316c27_0.html#text (Дата доступа к информации 26.07.2022).

чувства злости и обиды. В 10–11 лет у детей возникает реакция заброшенности и злобы на весь мир. Взрослых же детей развод может вообще не интересовать (Лавриненко, 2004).

Согласно одному из ответов социологического опроса, 88,2% респондентов ответили, что да, развод отражается на воспитании ребенка, 8,2% респондентов ответили, что нет, не отражается. Среди ответов были и такие, как «не могу однозначно ответить на этот вопрос, объясню так, когда ребёнок живет в родном хаосе и в ругани самых близких и любимых ему людей, он растёт ещё одной ячейкой общества с огромными травмами...» (1,2% респондентов), «воспитание ребенка может быть плохим и в совместной жизни родителей. Это не зависит от развода» (1,2% респондентов), «не всегда» (1,2% респондентов). Ниже представлена диаграмма ответов этого вопроса:

Диаграмма 21. Мнение респондентов об отражении развода на воспитании детей

Согласно результатам другого вопроса того же опроса основным последствием развода является психологическая травма детей (51,8% респондентов). Другие ответы на вопрос, указанный в диаграмме 22, звучали следующим образом: «нежелание повторно вступить в брак» (41,2% респондентов), «эмоциональное и психическое потрясение разведенных супругов» (29,4% респондентов), «социальные последствия развода (ухудшение демографической ситуации, обесценивание института семьи, снижение работоспособности людей, увеличение количества неполных семей и т.д.)» (20% респондентов), «дальнейшее неблагополучие неполных семей» (15,3% респондентов). Были и такие ответы, как «раз решили развестись, значит всё учли и хотят найти счастье» (1,2% респондентов) и т.д. Ниже дана диаграмма вышеперечисленных ответов:

Диаграмма 22: Основные последствия разводов

Как видно из вышесказанного, распад семьи – не только личная проблема, зарождающая проблемы для разведенных и детей, но и проблема общественная. Для общества – это обесценивание института семьи, ухудшение демографической ситуации, снижение работоспособности людей, рост количества одиноких людей и неполных семей, в которых ребенок воспитывается одним из родителей. Увеличение количества детей, воспитывающихся без отца, отрицательно влияет на успеваемость детей и вызывает вероятность отклоняющегося поведения среди подростков. Развод супругов – это всегда стресс, с которым тяжело справиться. Некоторые разведенные женщины, имеющие детей, совсем не вступают в брак, вследствие чего возможности деторождения разведенных женщин остаются нереализованными. Это крайне отрицательно влияет на процессы воспроизводства населения. Развод способствует росту заболеваемости в обществе; он вызывает нервно-психические нарушения, как у родителей, так и у детей. Ученые считают, что однажды разрушенная семья, повторяет себя в будущем. Дети, выросшие в неполных семьях, зачастую повторяют ошибки своих родителей: не умеют сохранить семью (Тюгашев, 2002).

Поэтому чрезвычайно важным для общества является решение вопросов распада семей. Крайне важно применять меры во избежание такой важной проблемы, зарождающей отрицательные последствия как для разводящихся и их детей, так и для общества. Для снижения числа разводов важно подходить с ответственностью к выбору партнера, проводить профилактическую работу с молодыми семьями как до брака, так и после заключения брака. Так, согласно одному из вопросов социологического опроса о необходимости введения обязательных курсов для молодых семей до заключения брака 37,6% респондентов ответили, что необходимо ввести обязательные курсы для молодых семей до заключения брака, 58,8% респондентов ответили «только для желающих», 3,5% респондентов ответили «нет». Диаграмма ответов этого вопроса дана ниже:

Диаграмма 23: Мнение Ахыска турчанок о необходимости введения обязательных курсов для молодых семей

Также в социологическом опросе был вопрос, касающийся мер со стороны государства для снижения числа разводов. Диаграмма ответов этого вопроса представлена ниже:

Диаграмма 24: Меры для снижения числа разводов

Как видно из диаграммы, согласно ответам большинство респондентов (57,6%) ответили, что государство для снижения процента разводов должно «улучшить материальные условия молодых семей», 37,6% респондентов ответили «подготовить молодых людей к вступлению в брак психологически», 36,5% респондентов ответили «активнее решать жилищные проблемы молодых семей», 31,8% респондентов ответили «вести активную пропаганду семейного образа жизни», 11,8% респондентов дали ответ «усложнить процедуру разводов» и 4,7% респондентов ответили «увеличить количество мест в детских садах и школах».

3.4. Результаты интервью

Как было отмечено выше в статье, с целью выявления причин и последствий разводов среди Ахыска-турчанок Кыргызстана автором статьи было проведено интервью с четырьмя представительницами Ахыска турок. Интервьюируемые женщины Ахыска-турчанки были разных возрастов (35 лет, 36 лет, 40 лет, 65 лет) и по семейному положению в разводе. В ходе опроса автору непосредственно удалось задать несколько вопросов, касающихся причин и последствий разводов интервьюируемых. Из результатов интервью видно, что причины для разводов являются вмешательство родных, измена супруга, некоторые же браки разрушаются из-за отсутствия детей. Последствия о разводе были в основном такие, как стресс, боль, обиды. Был и такой ответ, как «никаких последствий не было, наоборот, с этого времени я начала расти уже в карьерном плане, что мне очень нравится». Что же касается поддержки со стороны родителей, все респонденты ответили, что увидели поддержку со стороны родителей. Несмотря на то, что родители изначально пытались сохранить брак дочерей, но всё же поддержали дочерей. Респонденты, у которых есть дети от расторгнутого брака, на вопрос о последствиях и отражении развода на детей дали следующие ответы: «Да, есть дочка. Она полноценно счастливый ребенок и как-то всё вовремя ей объясняла, рассказывала, и никаких последствий нет»; «Да, есть дети. На момент развода им было 11 лет и 10 лет. Для детей это тоже было ударом, потому что дети привыкли видеть обоих родителей вместе, а тут родители в один миг расстались. Для них это было психологически больно и их это очень сильно тронуло. Им пришлось разделиться. (Один ребенок остался с отцом, другой - с матерью)»; «Да, есть. Нет, не отразился, ему на тот момент было меньше года, рядом был дедушка, он заменил ему отца». Как видно из результатов интервью, среди последствий для детей подросткового периода видны такие, как психологический удар, боль. Ребенок в этот переходный период развития очень чувствителен и впечатлителен. Развод родителей в подростковом возрасте оказывает на ребенка негативное влияние. Им намного тяжелее воспринять эту ситуацию. Как видно из

результатов интервью, респонденты, чьи дети во время развода были маленькими, отметили в основном отсутствие последствий развода на детей. Итак, внизу даны вопросы и приведены ответы интервьюируемых.

Вопросы для интервью :

1. Ваш возраст?
2. Какое у вас образование?
3. Кто в вашей семье подал заявление на развод?
4. Были ли вы против развода?
5. Что послужило причиной для вашего развода?
6. Сожалеете ли вы, что распался ваш брак?
7. Как отнеслись к вашему разводу ваши родители, поддержали ли они вас или наоборот порицали вас?
8. Каковы были последствия развода для вас?
9. Изменилось ли ваше состояние здоровья в связи с разводом?
10. Есть ли у вас от расторгнутого брака дети? Если да, отразился ли ваш развод на ваших детей ?
11. Как сложилась ваша личная жизнь?
12. Хотели бы вы вступить в новый брак?

Итак, ответы респондентов на вопросы интервью представлены ниже в статье.

Ответы на интервью:

36 лет, жительница Ленинского района г. Бишкек

1. Мне 36 лет
2. Образование среднее
3. Муж.
4. Да, я была против развода
5. Не смогла родить детей
6. Нет, не сожалею о том, что распался брак.
7. Родители поддержали меня.
8. Последствием развода был стресс.
9. Нет, не изменилось состояние здоровья в связи с разводом.
10. Нет детей.
11. Личная жизнь моя сложилась хорошо.
12. Пока не хотела бы, и так не плохо.

35 лет, жительница Ленинского района г. Бишкек

1. Мне 35 лет.
2. У меня высшее образование, магистр, сейчас учусь PhD Докторантура, IT технологии.
3. Я подала на развод.
4. Нет, я не была против развода. Я была только за.
5. Но данный вопрос я не могу раскрыть, потому что это очень личный вопрос, и по сей день этот вопрос не открыт, но он прекрасно знает почему.
6. Ни разу не сожалела и до сих пор не сожалею.
7. Как отнеслись родители? Но первое время, конечно они пытались воссоединить, но потом поняли, почему и с тех пор ни разу не пытались как-то вернуть наш брак.

8. Никаких последствий не было, наоборот, с этого времени я начала расти уже в карьерном плане, что мне очень нравится.
9. Нет, после развода состояние здоровья у меня никак не ухудшилось. Но первое время конечно были переживания: почему именно со мной так, но как-то недолго длилось
10. Да, есть дочка. Нет, она полноценно счастливый ребенок и как-то всё вовремя ей объясняла, рассказывала, и никаких последствий нет.
11. / 12. Личная жизнь после развода меня не интересует, как и вступление во второй раз в брак. Меня устраивает всё, что я сейчас получила и делаю.

40 лет, жительница села Новониколаевка, Жайылского района Чуйской области

1. Мне 40 лет.
2. Образование среднее.
3. Я сама лично подала на развод.
4. Изначально была против, потому что у нас есть дети, и я думала о детях.
5. Много сплетней. Вмешательство свекрови, свекровь меня постоянно старалась очернить, очернила.
6. С одной стороны да, с одной-нет.
7. Да, поддержка была с маминой стороны. Спасибо ей, что она меня поддержала. Поддержали родственники.
8. Было очень больно, что столько лет прожить в браке и так все в один миг закончилось.
9. Состояние здоровья немного изменилось. Много думала над этой ситуацией и могу сказать, что это отражалось на моем здоровье.
10. Да, есть дети. На момент развода им было 11 лет и 10 лет. Для детей это тоже было ударом, потому что дети привыкли видеть обоих родителей вместе, а тут родители в один миг расстались. Для них это было психологически больно и их это очень сильно тронуло. Им пришлось разделиться. (Один ребенок остался с отцом, другой - с матерью).
11. Я не думаю пока о личной жизни. Мои мысли заняты моими детьми и работой.
12. Этот вопрос очень тяжелый. Некоторые женщины думают вступить в брак, некоторые боятся, тем более, если есть дети, они думают о них, как они воспримут это. Поэтому здесь немного тяжело, если нет детей, может быть легко. Но каждой женщине нужен муж, потому что при старости она останется только с ним. Дети – это, конечно, святое. Завтра, послезавтра они вырастут, женятся, либо выйдут замуж, а женщина в старости не должна остаться одна.

65 лет, жительница села Новопавловка Сокулукского района

1. Мне 65 лет
2. Образование среднее техническое (фотограф архивист).
3. Я подала заявление на развод.
4. Я не была против, думала, что придёт на применение, но не знала, соглашусь ли я на примирение, думала, одумается и подумает над своей ошибкой.
5. Измена мужа.
6. В какое-то время жалела, но было небольшое сожаление, но со временем я поняла, что сделала правильно, так как последующие жены тоже развелись с ним.
7. Мама говорила, что нужно потерпеть, была против моего развода, папа сказал, что раз не хочет жить, пусть разводится.

8. Последствий развода не было.
9. Поправились на нервной почве. Но была уверена в себе, что смогу поднять ребенка одна, так как было жилье и работа, и была помощь со стороны родителей.
10. Да, есть. Нет, не отразился, ему на тот момент было меньше года, рядом был дедушка, он заменил ему отца.
11. После первого развода я вышла замуж, через три года совместной жизни с ним двое общих детей родились, второй муж относился к моему первому сыну как к родному, и сын принял его как родного.
12. Второй раз, не было никакой боязни, не заставляли выходить замуж, сами по обоюдному желанию вступили в брак, расстались по той же причине, что и в первом браке. (1 й брак продлился 2 года, второй – 12 лет).

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ОБСУЖДЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Развод – это серьезная социальная проблема, на сегодняшний день, как было отмечено выше, по Кыргызстану в среднем распадается каждый третий брак. На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что сегодня проблема разводов актуальна во многих странах мира, в том числе и в Кыргызстане. Что же касается статистике разводов Ахыска турок Кыргызстана, можно утверждать, что раньше разводы были очень редки среди турок Ахыска. Причиной этого было сильное чувство ответственности в браке. Однако на сегодняшний день наблюдается рост разводимости среди Ахыска турок. Так, согласно одному из ответов социологического вопроса о том, «согласны ли вы с утверждением, что на сегодняшний день наблюдается рост разводимости в обществе в целом распада семьи и роста домашнего насилия среди семей Ахыска турок?», большинство респондентов (70,6 %) ответили «да, согласна», 23,5 % респондентов ответили «нет, не согласна». Также из полученных результатов проведенного социологического опроса следуют, что на сегодняшний день у Ахыска турок Кыргызстана согласно мнению большинства респондентов распадается каждый пятый брак (40% респондентов). Также следует отметить, что 31,8% респондентов считают, что каждый третий брак распадается. Различные авторы выделяют большое количество причин, которые приводят к разводу. Проанализировав статьи авторов на тему разводов в общем можно выделить наиболее часто встречающиеся причины развода: супружеская измена, вредные привычки одного из супругов, несовместимость характеров и взглядов, необдуманное решение вступить в брак, вмешательство родственников в семейные отношения. Также люди разводятся из-за того, что не умеют договориться друг с другом, не хотят выслушивать друг друга, не умеют и не желают уснуть друг другу, из-за различных заболеваний, из-за грубости, из-за жилищных и материальных проблем, а некоторые просто по глупости. Высокий риск развода наблюдается в молодых семьях. Согласно результатам анкетного опроса, проведенного автором данной статьи, можно сделать вывод, что основной причиной разводов Ахыска турок является: «вмешательство родственников» (61,2% респондентов), затем по порядку убывания процентного соотношения можно отметить следующие ответы: «применение насильственных действий» (43,5% респондентов), «материально-бытовые проблемы» (30,6% респондентов), «психологические проблемы» (23,5% респондентов), «финансовые проблемы» (20% респондентов), «алкоголизм» (17,6% респондентов), «жилищная проблема» (8,2% респондентов), «проблема трудоустройства» (5,9% респондентов), «игромания» (4,7 % респондентов), «измена» (5,9 % респондентов). Также из результатов проведенных интервью видно, что причиной для разводов являются вмешательство родных, измена супруга, некоторые же браки разрушаются из-за отсутствия детей.

Развод не проходит бесследно. Последствия разводов неблагоприятны как для самих супругов и детей, чьи родители развелись, так и общества в целом. Ведь развод - это всегда боль, обиды, непонимание друг друга. Развод сказывается и на здоровье и эмоциональном состоянии как родителей, так и детей, порождает экономические и юридические проблемы. Для самих супругов же развод вызывает раздражительность, чувство обиды и боли, и как следствие депрессию, которая сказывается и на работе и на всей жизни вообще. Развод родителей негативно влияет на психологическое и морально-эмоциональное состояние детей, которые винят во всем себя, вследствие чего развивается комплекс неполноценности среди детей. Некоторые дети думают, что по их вине ушла мама (папа). Образуется травма на всю жизнь. Таким детям в будущем намного сложнее создать свою семью. К социальным последствиям разводов можно отнести такие, как ухудшение демографической ситуации, обесценивание института семьи, снижение работоспособности людей, увеличение количества неполных семей, в которых воспитание детей без отца или матери негативно влияет как на ребенка, так и на общество в целом.

Основным же последствием развода среди Ахыска турок согласно результатам опроса является психологическая травма детей (51,8% респондентов). Также среди ответов по порядку убывания процентного соотношения были такие ответы, как: «нежелание повторно вступить в брак» (41,2% респондентов), «эмоциональное и психическое потрясение разведенных супругов» (29,4% респондентов), «социальные последствия развода (ухудшение демографической ситуации, обесценивание института семьи, снижение работоспособности людей, увеличение количества неполных семей и т.д.)» (20% респондентов), «дальнейшее неблагополучие неполных семей» (15,3% респондентов).

Для снижения числа разводов среди Ахыска турок нужно проводить профилактическую работу с молодыми семьями, подходить с ответственностью к выбору партнера и в общем быть ответственным по отношению к семье. Возможно даже создать центр или центры примирения для семей, чей брак на грани развода или для тех, кто уже в разводе. Состав комиссии центра может состоять к примеру из старейшин общества Ахыска турок а также, возможно, представителей духовенства. Просто реальная кампания для сохранения института семьи.

Кампанию для сохранения брака и примирения разведенных можно попробовать осуществить и на государственном уровне. Создать даже специальную комиссию. Совместными усилиями члены комиссии должны способствовать примирению супругов. При этом совсем не важно, сколько времени прошло с момента развода. В советские годы, когда семья оказывалась на грани развода, на защиту брака вставали парткомы и профкомы. Мужчин, пытавшихся покинуть своих жён, призывали к ответу. Общественность порицала их и грозила различными моральными карами. На сегодняшний день же подобных организаций сильных нет, каждая семья «варится в собственном соку» и по своему решает свои проблемы, не привлекая ничьего внимания.²³

Однако это всё о мерах сохранения семьи, а так, зачастую семьи можно было бы сохранить, если бы супруги научились доверять друг другу, выслушивать друг друга, а ни друзей и ни родственников, уступать друг другу, понимать и уважать друг друга. И, конечно же, главное – если сами супруги хотят сохранить свою семью.

²³ <https://ru.sputnik.kg/20170828/kto-mozhet-zastavit-razvedennykh-opyat-zhit-vmeste-1034916883.html> (Дата доступа к информации 30.10.2022).

Extended Summary

At the beginning of the XX century, divorce was a rare phenomenon; today it has become global. The increase in divorce rate is observed in all countries. This problem is also relevant for Kyrgyzstan, as the number of divorces in this country is still very high. According to the National Statistics Committee (stat. kg) of the Kyrgyz Republic, the number of divorces in 2015 was 8588, in 2016 - 9102, in 2017 - 9588, in 2018 - 10434, in 2019 - 10992

According to the data of stat.kg, 45322 Turks live in Kyrgyzstan today. This paper aims to analyze the main causes and consequences of divorces in Ahıska families and to consider a general analysis of divorces of Ahıska Turk families. In writing the article, interviews and questionnaires were conducted and books and journal articles were used as sources. 85 Ahıska-Turkish women participated in the survey conducted by the author of this article in September 2022. The survey was conducted with four representatives of Ahıska Turks. Among the 85 respondents, there were representatives of different age categories. The interviews conducted and a sociological survey included questions aimed at investigating the causes and consequences of divorce among Ahıska Turks in Kyrgyzstan

In the past, divorces among Ahıska Turks were very rare. The reason for this was a strong sense of responsibility in marriage. The awareness that the man is the master of the house in any case and his word is law, the father's authority in the family, the woman's loyalty, and the man's responsibility to his family were the result of the formation of a strong family structure. However, it cannot be denied that today divorce rates are increasing in society, the family, in general, is disintegrating and domestic violence is on the rise. Ahıska Turks are concerned about the deterioration of the structure of the traditional family, which they have so carefully protected. However, today there is an increase in divorce rates among Ahıska Turks. According to one of the answers to the sociological question, "Do you agree with the statement that today there is an increase in divorce rates in society as a whole, a breakdown of families and an increase in domestic violence in the families of Ahıska Turks?", the majority of the respondents (70.6%) answered "Yes, I agree", 20 people or 23.5% of the respondents answered, "No, I disagree." The results of the conducted sociological survey also show that today, according to the majority of respondents, every fifth marriage among Ahıska Turks in Kyrgyzstan breaks down (40% of respondents). It should also be mentioned that 31.8% of respondents believe that every third marriage breaks up. Different authors mention a large number of reasons that lead to divorce. According to the analysis of the authors' articles on divorce, in general, the most common reasons for divorce can be identified: Adultery, bad habits of one of the spouses, incompatibility of characters and views, hasty decision to marry, interference of relatives in family relations, etc. A high risk of divorce is observed in young families. From the results of a questionnaire survey conducted by the author of this article, it can be concluded that the main reason for the divorces of Ahıska Turks is: "interference of relatives" (52 people or 61.2% of respondents), then in descending order of percentage, the following responses are recorded: "exposure to violence" (37 people or 43.5% of respondents), "material and household problems" (26 people or 30.6% of respondents), "psychological problems" (20 people or 23.5% of respondents), "financial problems" (17 people or 20% of respondents), "alcoholism" (15 people or 17.6% of respondents), "housing problems" (7 persons or 8.2% of respondents), "employment problems" (5 persons or 5.9% of respondents), "gambling addiction" (4 persons or 4.7% of respondents), "betrayal" (5 persons or 5.9% of respondents). The results of the interviews also show that the reasons for divorces are the intervention of relatives, betrayal of a spouse, and the destruction of some marriages due to the absence of children. A divorce does not go unnoticed. The consequences of divorce are unfavorable, both for the spouses themselves and for the children whose parents divorced, and for society as a whole. After all, divorce is always associated with pain, resentment, and a lack of understanding for each other. According to the survey results, the most important consequence of divorce among Ahıska Turks is psychological trauma to the children (44 people or 51.8% of respondents). Responses in descending order of percentage also included responses such as "unwillingness to remarry" (35 people or 41.2% of respondents),

"emotional and mental shock of divorced spouses" (25 people or 29.4% of respondents), "social consequences of divorce (deterioration of the demographic situation, devaluation of the institution of the family, decrease in people's ability to work, increase in the number of single parents, etc." (17 people or 20% of respondents), "further disadvantage of single-parent families" (13 people or 15.3% of respondents).

To reduce the number of divorces among Ahıska Turks, it is necessary to do preventive work with young families, to be responsible in choosing a partner, and to take responsibility towards the family in general. It is even possible to create a reconciliation center or centers for families whose marriage is about to divorce or who are already divorced. The center's commission could, for example, consist of the elders of the Society of Ahıska Turks and possibly representatives of the clergy. It will be a real campaign to preserve the institution of the family.

But here we are talking about measures to preserve the family, but as it is, families could often be saved if the spouses would learn to trust each other, to listen to each other, and neither friends nor relatives understand and respect each other. And, of course, what matters most is whether the spouses themselves want to save their families.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Аношкина, Д.К., Гончар, Н.С. (2016). Причины разводов в современных российских семьях. *International Journal of Humanities and Natural Sciences*, vol.1, part 8.
- Антонов А. И. (2005). *Семья на пороге третьего тысячелетия*. М.
- Афзали, М. (2021). Изменения в динамике браков и разводов в Иране. Социально-демографический потенциал российской молодёжи. *Материалы Всероссийской научно-практической конференции Москва*, 117-121.
- Бугдай, М. (2016). Распад семьи, увеличение разводов: в Кыргызстане и Турции. *Научный альманах*. N 8-2(22), 112.
- Волков, А. Г. (1986). *Семья – объект демографии*. М.
- Волков, Ю.Г. (2006). *Социология. Курс лекций*. Ростов-на-Дону: Феникс.
- Глухова, Ю.А., Бенько, Е.В. (2015). Статистика разводов // *Наука и образование*. № 1-1, 117-120.
- Долгова, Т.П., Симонова, Е.В. (2000). Проблемы комплексного изучения семьи. // *Социология семьи: социологические исследования*, № 4, 137-139.
- Жиркова, А. А., Титова, П. А. (2021). Социальные последствия семейных разводов. *ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет»*, Тамбов, Россия.
- Лавриенко, В.Н. (Ред.) (2009). *Социология*. М.
- Лавриненко, В. Н. (2004). *Социология. Учебник для вузов*. М.: ЮНИТИ-ДАНА.
- Семина, А.А., Давыдова, А.А. (2010). Развод и его последствия // *Наука и современность*. №2-2, 228-231.
- Соловьёв, Н. Я. (1970). Развод, его факторы, причины, поводы // *Проблемы быта, брака и семьи*. Вильнюс, 116-122.
- Тюгашев, Е.А. (2002). *Семьеведение: Учебное пособие*. Новосибирск: СибУПК.
- Черняк, Е.М. (2004). *Социология семьи: Учебное пособие*. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 238 с.

Юрькевич, Н. Г. (1970). *Мотивы заключения и стабильность брака // Проблемы быта, брака и семьи*. Вильнюс.

Интернет источники:

<http://www.stat.kg/ru/opendata/category/312/> (Дата доступа к информации 14.09.2022).

<http://www.stat.kg/ru/opendata/category/313/> (Дата доступа к информации 25.07.2022).

<https://www.for.kg/news-774402-ru.html> (Дата доступа к информации 25.07.2022).

<https://knews.kg/2017/02/16/v-kyrgyzstane-zhenitsya-stali-rezhe-a-razvoditsya-chashhe/>

(Дата доступа к информации 26.07.2022).

<https://kyrtag.kg/ru/news/v-kyrgyzstane-tret-razvodov-prihoditsya-na-chuyskuyu-oblast-natsstatkom>

(Дата доступа к информации 26.07.2022).

<https://ru.sputnik.kg/20211221/interesnye-cifry-o-brakah-v-kyrgyzstane-1060542045.html>

(Дата доступа к информации 25.07.2022).

https://www.vb.kg/doc/396324_v_kyrgyzstane_kajdyy_piatyy_brak_zakanchivaetsia_razvodom.html

(Дата доступа к информации 25.07.2022).

<https://kyrgyzstan.unfra.org/ru/news/анализ-ситуации-в-области-населения-в-кыргызской-республике> (Дата доступа к информации 26.07.2022).

http://www.inform.kg/ru/semya_krepost_ili_tyurma/ (Дата доступа к информации 25.07.2022).

https://knowledge.allbest.ru/psychology/2c0a65635b3bc78b5d53b88421316c27_0.html#text

(Дата доступа к информации 20.07.2022).

https://www.gezitter.org/society/80540_v_kyrgyzstane_raspadaetsya_kajdyiy_tretiy_brak_so_stajem_do_5_let/ (Дата доступа к информации 26.07.2022).

<https://ru.sputnik.kg/20170828/kto-mozhet-zastavit-razvedennykh-opyat-zhit-vmeste-1034916883.html> (Дата доступа к информации 30.10.2022).

<https://aussiedlerbote.de/2022/07/razvod-u-musulman/> (Дата доступа к информации 26.11.2022).

<https://cabar.asia/ru/v-tadzhikistane-rastet-kolichestvo-razvodov> (Дата доступа к информации 27.07.2022)

<https://uznews.uz/posts/52813> (Дата доступа к информации 27.11.2022).

<https://stat.uz/ru/ofitsialnaya-statistika/demography> (Дата доступа к информации 27.11.2022).

<https://vestikavkaza.ru/news/v-uzbekistane-20-razvodov-slucaetsa-iz-za-rodstvennikov.html>

(Дата доступа к информации 27.11.2022).